

O TRABALHO DOS PROFESSORES DE ALUNOS SURDOS EM VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: UMA ANÁLISE COMPARATIVA COM O PERÍODO NÃO PANDÊMICO

Luana dos Reis Guss Barros
Maria Izabel dos Santos Garcia
DOI 10.5281/zenodo.10794816

RESUMO

A partir dos dispositivos legais que normatizaram a proposta de educação bilíngue para surdos no Brasil, muitos estados e municípios em suas secretarias de educação passaram a pensar e propor políticas e organizações para efetivação desse processo. Entende-se que características locais, estruturas físicas, formação de profissionais entre outros elementos, faz com que redes diferentes apresentem propostas de uma educação bilíngue em moldes e formatos também diferentes. O presente artigo apresenta por meio de uma pesquisa em documentos públicos e diálogos com professores atuantes na área, como tem se desenvolvido a proposta de educação bilíngue no município de Vitória, no estado do Espírito Santo, abrangendo o trabalho que os professores atuantes nesta modalidade desenvolveram durante a pandemia da COVID-19 buscando um comparativo com os trabalhos desenvolvidos fora do período pandêmico.

Palavras-chave: Educação bilíngue. Pandemia. Libras. Educação de surdos. Rede municipal.

Introdução

A pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020, trouxe desafios sem precedentes para a sociedade em todo o mundo, afetando todos os aspectos da vida diária, incluindo a educação. Com a rápida disseminação do vírus, as medidas de distanciamento social e restrições foram implementadas para conter a propagação da doença, levando a uma suspensão das aulas presenciais. Durante esse período, os professores enfrentaram obstáculos significativos ao adaptar suas práticas de ensino para o ambiente virtual, a situação não foi diferente para os professores que atuam com alunos surdos.

O presente artigo visa por meio da leitura e pesquisas nos documentos públicos conhecer a proposta de educação de surdos no município de Vitória, localizado no estado do Espírito Santo, identificando elementos que norteiam o trabalho desenvolvido por professores de alunos surdos nessa rede de ensino. Vitória é uma cidade rica em cultura e diversidade, com uma significativa comunidade surda e uma rede de escolas e serviços municipais de educação pautadas na educação inclusiva, que visa atender às necessidades educativas dos alunos surdos.

No referido município a pandemia da COVID-19 apresentou desafios específicos para o trabalho dos professores de alunos surdos, como em todos os outros estados e municípios do Brasil. Esse artigo, por meio de diálogo com professores que atuam diretamente na educação de surdos nesta rede de ensino, também tem como objetivo investigar e comparar a opinião dos mesmos sobre o trabalho desenvolvido durante o período da pandemia da COVID-19 com o trabalho desenvolvido no período não pandêmico. Através dessa análise comparativa, busca-se identificar as principais mudanças, desafios e estratégias adotadas pelos educadores para garantir a continuidade do ensino e a inclusão dos alunos surdos no ambiente virtual e fora dele.

Entende-se que professores e alunos foram afetados em situações diferentes e similares durante a transição do ensino presencial para o ensino remoto. O artigo identifica alguns dos desafios enfrentados pelos educadores ao adaptar suas metodologias de ensino e recursos pedagógicos para o ambiente virtual. Investigando as estratégias bilíngues utilizadas pelos professores como tentativas de promover um processo de ensino aprendizagem significativo. E a opinião dos mesmos sobre os desenvolvimentos dos alunos surdos.

Para atingir os objetivos propostos, esta pesquisa foi conduzida através de uma abordagem mista, envolvendo métodos quantitativos e qualitativos. Através de coleta de dados e informações do sistema educacional municipal de Vitória, por meio de consulta a documentos públicos. Também, por meio de entrevistas e questionários realizados com professores de alunos surdos. A análise dos resultados obtidos permite uma compreensão abrangente das mudanças no trabalho dos professores de alunos surdos durante a pandemia.

Professores que atuam na educação de alunos surdos

A partir do disposto no decreto nº 5626/2005 para que a educação de surdos numa proposta bilíngue possa acontecer é necessária a presença de profissionais atuando diretamente na inclusão e difusão da Libras no espaço escolar com os estudantes surdos e ouvintes, profissionais que atuam diretamente no processo de ensino aprendizagem da modalidade escrita da língua portuguesa e de outros conteúdos desenvolvidos no espaço escolar. No caso, para os estudantes surdos, o Estado deve, conforme descrito no artigo 14, parágrafo primeiro, do referido decreto:

II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos;

III - prover as escolas com:

- a) professor de Libras ou instrutor de Libras;
- b) tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa;
- c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas surdas; e
- d) professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos; (BRASIL, 2005).

O decreto dispõe também sobre a formação desses profissionais para a atuação nas diferentes etapas da educação básica e da educação superior. A partir de então são pensados os cursos de formação para profissionais que venham a trabalhar como professores surdos. Apontando que nesse processo formativo de professores/instrutores de Libras “§ 2º As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos...” (BRASIL, 2005).

Em todo o Brasil, após a proposta feita pelo decreto passam as serem formados os professores surdos. Esses professores começam a ocupar os espaços de escolar regulares inclusivas com a proposta de incluir e difundir a Libras nos espaços escolares, anteriormente dominado exclusivamente pelas línguas orais. Os professores surdos passam a encontrar um amplo espaço de atuação para o ensino e difusão da Libras, mas também encontram muitos desafios, pois esses espaços não estão familiarizados com a língua de sinais e as experiências vivenciadas na cultura. Em grande parte, os professores e gestores escolares, em suas formações iniciais não foram preparados para a educação bilíngue e nem tiveram contato com a língua de sinais.

Nas escolas começam a acontecer o encontro de duas culturas e duas línguas em um mesmo espaço educacional. Simplesmente inserir o estudante surdo em uma escola regular, não caracteriza inclusão, ao contrário disso como tem acontecido ao longo do tempo esse processo pode ser excludente, caso não haja profissionais bem preparados e capacitados.

[...] implica tomar uma nova postura, requer uma nova proposta pedagógica que reestruture o currículo, a metodologia de ensino, as avaliações e as atitudes dos educadores. Incluir, [...] significa oferecer ao professor e à escola o suporte necessário para sua ação pedagógica (PENHA; SILVA; CARVALHO, 2014, p.735)

Nas classes bilíngues ou escolas regulares com matrículas de alunos surdos no Brasil, o ideal seria que a língua de sinais desenvolvesse as mesmas funções e atribuições que a língua portuguesa. Quando entendemos que o ensino da língua portuguesa é feito por professores

ouvintes, nativos e falantes dessa língua, entenderemos, portanto, a importância dos professores surdos para que as crianças surdas tenham convívio com adultos que lhes permitam ser inseridas no uso comunicativo dessa língua. Quando o profissional surdo não aparece no contexto educacional das crianças e estudantes surdos, eles na verdade estão sendo excluídos do processo de ensino-aprendizagem.

Quadros (1997), por meio de suas pesquisas, identifica que no território brasileiro a maioria dos surdos são oriundos de famílias ouvintes, pressupõe-se que essas crianças e estudantes chegaram às escolas sem um conhecimento prévio da língua de sinais, o oposto do que acontece com as crianças ouvintes, que entram na escola falando a língua portuguesa. Por ainda não dominarem a sua língua, Libras, esses estudantes precisam encontrar na escola um ambiente propício para adquirir a sua primeira língua, conforme apontado por Delgado; Cavalcante (2011).

Se torna então fundamental que as escolas sejam capazes de receber alunos surdos e lhes proporcionar meios de adquirir a língua de sinais. Esse espaço conforme posto acima deve ser mediado e conduzido com a participação de professores surdos. Se a escola é local em que esses alunos surdos terão oportunidade de ter contato com a língua de sinais, os professores surdos, serão os mediadores nesse processo, porque esses professores terão condições de usar a Libras como referência no processo de aprendizagem e comunicação de forma natural, permitido que os mesmos experimentem a cultura surda e desenvolvam uma identidade a partir do que vivem. Conforme salientado por Garcia:

Nos últimos dez anos, a partir do debate em torno da chamada educação inclusiva, novo paradigma proposto pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) no âmbito da educação especial, muitos questionamentos vêm sendo levantados, seja por parte das instituições educacionais, seja pela militância de surdos. Entre as instituições educacionais a grande questão é como incluir a criança, jovem/adolescente ou adulto surdo nos ensinamentos fundamental, médio e superior sem que os professores/profissionais possuam qualificação adequada para tal, que, nesse caso, requer não só o efetivo domínio e respeito à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), mas também e não menos importante, a revisão do modelo pedagógico ouvintista ainda amplamente utilizado na educação de surdos (2017, p. 406).

Por tanto, será o professor surdo quem possibilitará que alunos surdos, olhem para si mesmos e se reconheçam como surdos, conhecendo possíveis meios de interagir com o outro e com o mundo, por meio de experiências visuais e sinalizadas, diferente do que vivem com famílias e outras pessoas ouvintes. Faria (2011), reconhece e destaca que o professor surdo é de fundamental importância no processo educacional e de ensino aprendizagem de estudantes surdos, com respeito à cultura e às identidades surdas. Analisando o processo educacional de estudantes surdos, atendendo perspectiva bilíngue, onde a língua de sinais é usada como a língua de instrução, o professor surdo será um profissional indispensável na atuação direta como estudante.

Nesse cenário, além de professores surdos para o ensino de Libras surgem também a necessidade de professores para o ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita. A atuação desses profissionais bilíngues na educação de alunos surdos visa proporcionar meios e condições de garantir uma aprendizagem efetiva e significativa no que diz respeito à Língua Portuguesa na modalidade escrita com segunda língua.

Conforme promulgado no Decreto 5626/05 os professores para o ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, portanto, são profissionais que possuem formação e fluência em Libras e na língua portuguesa, permitindo que se comuniquem efetivamente com os alunos surdos e ofereçam um ambiente educacional bilíngue, respeitando a diversidade linguística e cultural dos alunos surdos.

Sobre atuação de ensino bilíngue, Lodi e Lacerda (2009) enfatizam que essa proposta surge a partir da necessidade de um desenvolvimento significativo de linguagem para a constituição

dos sujeitos e também afirmam a necessidade de que o surdo adquira o mais precocemente possível a língua de sinais, considerada como primeira língua e, como segunda, aquela utilizada no país.

A educação de alunos surdos evidencia a necessidade da formação de professores que tenham condições de desenvolver estratégias educativas bilíngues e que, caracterizam-se pelo uso da Língua Brasileira de Sinais como a língua de mediação, sendo o professor, portanto, um profissional bilíngue (Brasil, 2005). Essa ação promulgada em decreto federal promove no território nacional, a política e a oferta da educação bilíngue para alunos surdos em diferentes moldes e formatos: escolas bilíngues para surdos, salas bilíngues para surdos e salas bilíngues para surdos e ouvintes mediadas por professores fluentes na Libras ou professores não fluentes, com a participação de intérpretes.

Independente das propostas e políticas adotadas em diferentes sistemas de ensino, é fundamental que os professores bilíngues proporcionem estratégias educativas para que os alunos surdos vivenciem a escrita da língua portuguesa em diálogo com a Libras. Essas estratégias são necessárias para o fortalecimento da proposta de educação bilíngue, onde a Língua de Sinais é a base linguística para ensino e a aprendizagem do português escrito, considerando as particularidades da Libras e sua importância no processo de aprendizagem dos alunos surdos. (LACERDA; LODI, 2014 apud ALMEIDA; LACERDA, 2019).

Nessa perspectiva bilíngue de atuação além dos professores surdos e do ensino de Libras os professores bilíngues:

[...] descrito e alocado dentro da definição de escola e classes bilíngues, é o profissional que garantirá aos alunos surdos acesso a essas duas línguas propiciando, por meio de sua prática docente, o desenvolvimento de habilidades linguístico-discursivas para o trânsito autônomo dos alunos por esses dois sistemas semiótico-linguísticos diferentes (NASCIMENTO; BEZERRA, 2014, p. 53).

A presença de professores bilíngues nas escolas possibilita a criação de um ambiente acessível e inclusivo para os alunos surdos no que diz respeito às duas línguas, permitindo que eles se sintam parte integrante da comunidade escolar. Além disso, o uso da Libras como língua de instrução possibilita uma compreensão mais clara e aprofundada dos conteúdos curriculares, facilitando a aquisição de conhecimento. A atuação de professores bilíngues também possibilita estabelecer uma relação entre a língua de sinais e a língua escrita do país, auxiliando os alunos surdos no desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e comunicação. Nesse contexto, a educação bilíngue para surdos não se restringe apenas à transmissão de conteúdo da língua portuguesa, mas também envolve o fortalecimento da identidade e da cultura surda, por todo processo ser conduzido pela língua de sinais como língua de instrução.

A partir desse ponto analisaremos algumas características da Educação de Surdos no município de Vitória – ES, e como vem sendo desenvolvido o trabalho dos professores que atuam com os alunos surdos nesta rede de ensino.

Atuação dos professores de alunos surdos em Vitória – ES

Durante o desenvolvimento desse artigo foi feita uma pesquisa a partir da leitura de documentos públicos referentes à educação de surdos da rede municipal de ensino de Vitória, no estado do Espírito Santo. Entre os documentos pesquisados destacaremos a Política Municipal de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (2018), Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (2020) e Documento Orientador da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Vitória (2020), disponibilizando em site na internet.

A consulta a esses documentos tem por objetivo identificar de que forma o município orienta e organiza a atuação de professores que atuam diretamente na educação de surdos. Para

propor uma melhor compreensão da atual organização do município no que se refere ao atendimento de alunos surdos, também será apresentado um breve recorte histórico da Educação de Surdos em Vitória.

Atualmente a Prefeitura de Vitória atende aos estudantes e crianças surdas em escolas referência para matrícula de surdos, essas escolas são divididas em escolas de Ensino Fundamental e Centros de Educação Infantil. As escolas referência para matrículas de estudantes e crianças surdas, atende aos alunos em turno e contraturno. Em turno de matrícula com trabalho colaborativo em sala de aula e no horário contrário a matrícula com Atendimento Educacional Especializado. Essas escolas são organizadas de acordo com as regiões administrativas do município e com o número de matrículas de alunos surdos nas regiões. De acordo com o disposto no documento, em qualquer momento pode haver mudança nas escolas, outras escolas podem se tornar ou deixar temporariamente de ser referência, em função do fluxo de matrículas de crianças/estudantes surdos ou com deficiência auditiva. (VITÓRIA, 2020). Ainda sobre a organização dessas escolas, o documento público de Educação especial de 2018 acrescenta:

Essas unidades passaram a ser referência para matrícula de estudantes surdos, visando atender aos pressupostos inclusivos e às necessidades educacionais específicas desse público, que até o ano anterior encontrava-se matriculado nas diversas escolas da rede. Essa medida possibilitou a interação entre os pares linguísticos e com profissionais surdos, e contemplou as regiões administrativas do município. Também viabilizou a reestruturação pedagógica e dos espaços/tempos escolares. (VITÓRIA, 2018)

Essa organização no formato de escolas referencias teve início no ano de 2008, quando a Secretaria Municipal de Educação de Vitória deu início à implantação do projeto “Educação Bilíngue: ressignificando o processo socioeducacional dos estudantes com surdez, no Sistema Municipal de Ensino de Vitória, por meio de ensino, uso e difusão da Libras”. O trabalho com alunos surdos na perspectiva da Educação Bilíngue no formato que acontece atualmente em Vitória, é oriundo do projeto de 2008, desenvolvido pela equipe de Educação Especial lotada na Secretaria de Educação, que contava inclusive com a participação de uma fonoaudióloga na época. Diferentes ações foram desenvolvidas ao longo dos anos para que a proposta de Educação Bilíngue começasse a acontecer nas escolas rede municipal.

Para possibilitar a visualização da organização de escolas referência, o documento apresenta por meio de uma tabela os dados dessas mudanças nas organizações de escolas, conforme as demandas apresentadas até o ano de 2020.

ANO	2008 a 2009	2010 a 2014	2015 a 2016	2017 a 2019	2020
Escolas Referência	CMEI DS	CMEI DS	CMEI DS	CMEI DS	CMEI DS
	CMEI JFSS	CMEI JFSS	-	CMEI CAMS	CMEI CAMS
	EMEF ABL	EMEF ABL	EMEF ABL	EMEF ABL	EMEF ABL
	EMEF ASFA	EMEF ASFA	EMEF ASFA	EMEF ASFA	EMEF ASFA
	EMEF IMS	EMEF IMS	EMEF IMS	EMEF IMS	EMEF IMS
	EMEF JKO	EMEF JKO	EMEF JKO	EMEF JKO	EMEF JKO
	EMEF MJCM	EMEF MJCM	EMEF MJCM	EMEF MJCM	EMEF MJCM
	EMEF AA	-	EMEF SC	EMEF SC	EMEF SC
	EMEF SVP	-	-	-	EMEF AS
TOTAL	9	7	7	8	8

As escolas são organizadas com equipes para o atendimento desses estudantes. Atualmente as equipes são compostas por professores bilíngues, tradutores e intérpretes de Libras e professores de Libras. A prefeitura por meio de editais de contratação, predefine que os professores de Libras sejam preferencialmente surdos, com formação específica em pedagogia ou Letras -Libras. O processo de seleção desses professores é feito via processo seletivo simplificado com avaliação prática, os mesmos são contratados em regime de designação temporária.

Para a garantia da educação bilíngue conforme propõe o Decreto 5.626/2005, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória (SEME), por meio da Coordenação de Educação Especial (CEE), Coordenação de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), das Gerências de Educação Infantil (GEI) e de Ensino Fundamental (GEF), instituiu políticas públicas para a escolarização dessas crianças/estudantes por meio de educação bilíngue nas unidades comuns da Rede de Ensino de Vitória denominadas de Escolas Referência. (VITÓRIA, 2020, p. 43).

Para que as propostas apontadas nos documentos para o atendimento de alunos surdos, além da contratação de professores surdos e professores bilíngues para o trabalho nas escolas, foram desenvolvidas propostas de formação para professores, pedagogos, coordenadores, diretores e demais profissionais atuantes em escolas referência, aquisição de materiais com dicionários e jogos em Libras, para que todos pudessem participar nos processos de inclusão e aprendizagem desses alunos.

Uma importante medida administrativa promovida pela Secretaria de Educação de Vitória, nesse período, foi a criação de três novas funções: Tradutor e Intérprete de Libras - Língua Portuguesa - Libras, Professora ou Instrutor de Libras (surdo) e Professora para o ensino da Língua Portuguesa (Professora Bilíngue). (VITÓRIA, 2018).

A criação das funções em 2008 é considerada um marco importante pois a partir desse momento os professores surdos começaram a ser contratados para compor o quadro de profissionais para atendimento aos estudantes surdos, pela primeira vez no município. Também, se torna importante marcar durante a leitura do documento citado como referência, encontra-se a escolha de uso do termo professora, em consideração e reconhecimento ao grande coletivo feminino que compõe

o quadro de profissionais presentes nas unidades de ensino do Município.

O processo de contratação e formação de profissionais, de preparação da escola enquanto espaço físico e aquisição de materiais visa proporcionar aos estudantes e crianças surdas efetivo direito a uma educação de qualidade. A partir da escolha e da organização de uma escola referência, o município orienta e busca formar seus profissionais para contemplar as necessidades coletivas e individuais dos estudantes surdos, promovendo ações planejadas e desenvolvidas pelas equipes bilíngues e demais profissionais da escola, na sala de aula comum, nos outros espaços pedagógicos dentro e fora da escola. Ressaltando que os documentos pesquisados foram todos escritos posteriormente a Política Nacional de Educação Especial em uma Perspectiva Inclusiva (BRASIL, 2008).

A Secretaria de Educação assume o processo de inclusão como um movimento político e ético que perpassa todos os sujeitos que compõem esta Rede Municipal de Ensino: professores, gestores, especialistas, pais, estudantes e outros profissionais, com uma proposta comum a todas as escolas, sem desconsiderar as peculiaridades de cada uma. (VITÓRIA, 2018)

A partir desse momento o município apresenta com indispensável a presença de adultos surdos, por serem usuários da língua de sinais, que atuem diretamente com as crianças e estudantes surdos, proporcionando a essas o contato com a língua de sinais, por meio de experiências e vivências entre pares ampliando as possibilidades de apropriação linguística e cultural. “Por isso, na composição da equipe bilíngue de cada Escola Referência prevê-se obrigatoriamente a presença de professores(as) surdos(as).” (VITÓRIA, 2020, p.46).

As ações educativas bilíngues que são propostas e desenvolvidas na rede municipal de Vitória também são fundamentadas na perspectiva histórico-cultural de Vygotsky. Assim, as interações entre os pares são ressaltadas com a principal ferramenta para apropriação de conhecimento seja ele linguístico, escolar, cultural ou identitário. O trabalho desenvolvido visa possibilitar a educação como direito de todos, rompendo o conceito ideal de cognição e focando no papel da diversidade cultural como fator fundamental no desenvolvimento humano. “Compreendendo a surdez em uma perspectiva cultural e a educação bilíngue como uma proposta pedagógica que considera a condição linguística e cultural do estudante surdo.” (VITÓRIA, 2020, p.44).

Por seguir essa perspectiva onde a linguagem atua como instrumento de mediação para a constituição dos processos de aprendizagem, o município em todos os seus documentos afirma que a presença de adultos surdos é indispensável. “Por isso, na composição da equipe bilíngue de cada Escola Referência prevê-se obrigatoriamente a presença de professores(as) surdos(as).” (Vitória, 2020, p.46).

Agora serão apresentadas algumas ações propostas aos professores surdos que atuam na Educação Infantil e no Ensino Fundamental na rede de ensino de Vitória. Serão pontuadas de forma mais detalhada as ações do Ensino Fundamental, pois é neste segmento que atuam os professores que participaram da pesquisa para a escrita deste artigo. Nesta parte abordaremos as ações de professores surdos e suas atribuições conforme estipuladas nos documentos municipais consultados.

Quanto a atuação dos professores surdos no Ensino Fundamental, o documento orientador pontua ações que envolvem toda a comunidade escolar. O professor surdo tem um papel de extrema relevância para que as ações da escola possam se constituir em prol de uma Educação Bilíngue.

Para isso as atribuições desse professor são descritas no documento orientador, como: Contribuir para a garantia de acesso ao currículo escolar, por meio de ações, dentre outras:

- Ministrar aulas de Libras como primeira língua no Atendimento Educacional Especializado na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na EJA para crianças/estudantes surdos ou com deficiência auditiva;

- Utilizar a Libras como língua de instrução, para complementação e suplementação curricular no Atendimento Educacional Especializado;
- Atuar nos planejamentos sistematizados em parceria com a professora bilíngue, o professor regente, o pedagogo, o tradutor e o intérprete, em consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola;
- Aplicar avaliações alternativas referentes ao aprendizado dos conteúdos curriculares expressos em Libras, que podem ser registradas em vídeo ou em outros meios eletrônicos;
- Preparar materiais didáticos e orientar quanto ao uso de tecnologias de informação e comunicação que colaborem no processo educacional do estudante surdo;
- Estimular a participação dos estudantes surdos em eventos culturais e esportivos e promover a divulgação das atividades por eles desenvolvidas;
- Ministrar aulas de Libras como segunda língua na sala de aula comum, com no mínimo 50 minutos uma vez por semana, que deverão constar no Plano de Ação;
- Promover na comunidade escolar o uso e a difusão da Libras como segunda língua, além dos estudos surdos e culturais, inclusive por meio da oferta de curso conforme Projeto Político Pedagógico da escola. (VITÓRIA, 2020, p. 50).

Mediante o apresentado as ações dos **professores surdos** para a garantia do acesso ao currículo escolar estão direcionadas a três grupos de pessoas: alunos surdos, alunos ouvintes e demais profissionais da escola. E em quatro momentos distintos: em contraturno na oferta de Atendimento Educacional Especializado, no turno de matrícula em forma de trabalho colaborativo nas salas de aulas com alunos surdos, para o ensino da língua de sinais para alunos ouvintes e durante os processos formativos e de planejamento escolar. A presença de professores surdos em escolas referência para matrícula de estudantes surdos é uma característica forte na organização das políticas de Educação Bilíngue desenvolvida no município.

Essa política municipal preconiza o uso da Libras, uma língua visual-espacial, que possui todas as características linguísticas de qualquer língua natural e também apresenta variações regionais, sociais e culturais como qualquer outra língua oral. Vale ressaltar que no contexto escolar a língua usada pela maioria é a língua portuguesa na modalidade oral, por esse motivo faz-se necessário a presença de profissionais que utilizam a língua de sinais, compondo as equipes bilíngues das Escolas Referência. (VITÓRIA, 2020, p. 45).

Neste contexto, o profissional acaba desenvolvendo diferentes frentes de trabalho dentro da escola para garantir os alunos surdos acesso ao currículo escolar com qualidade e de forma significativa. “O agente protagonista da difusão da Libras no ambiente escolar é a professora de Libras, mas para atender esses objetivos toda a comunidade escolar necessita se envolver no processo de aprendizado dessa língua” (VITÓRIA, 2020, p. 51). Após a leitura dessas atribuições identificamos ações que acontecem de forma presente dentro das escolas, a atuação do professor em diferentes espaços e com planejamento que deve ser bem articulado com equipe da escola.

Ao professor surdo, presente nesse espaço predominantemente ouvinte, além de todas as atribuições a serem executadas, o mesmo ainda precisa vencer o desafio de comunicação e acesso a informações imposto por pessoas que não se comunicam em Libras, e precisam ser constantemente lembradas da necessidade de acessibilizar informações de cunho pedagógico e da organização da escola.

O ensino de Libras para estudantes surdos no município deve ser pautado nas Diretrizes Curriculares do município, esse documento apresenta orientações dentro de perspectiva de educação bilíngue, cabendo aos professores de atuantes na educação de surdos, planejar, organizar e sistematizar o ensino da Libras, ampliando as habilidades comunicativas de crianças/estudantes surdos dentro de sua língua. O município propõe que as ações de ensino e aprendizagem da língua de sinais leve em consideração as especificidades de crianças/estudantes surdos ou com deficiência auditiva, por meio da promoção e criação de

estratégias educativas bilíngues congruente à apropriação da língua em diferentes áreas e situações.

Para garantia da construção de momentos de ensino da Libras de forma significativa as Escolas Referência precisam organizar tempos e espaços para a promoção deste processo de ensino para crianças/estudantes surdos ou com deficiência auditiva respeitando a multiplicidades de eventos que acontecem na escola e a rotina viva que permeia o planejamento escolar. Quando esse planejamento acontece as ações de apropriação da língua de sinais no cotidiano escolar pode transcorrer de maneira fluida, criando diferentes possibilidades de interações entre surdos e seus pares linguísticos, bem como entre surdos e ouvintes.

O documento de Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental, foi elaborado coletivamente por profissionais representantes dos grupos de professores que atuam na área de educação de surdos, após anos de trabalho nas Escolas Referência, os mesmos buscavam e defendiam a necessidade da organização e sistematização de orientações curriculares para o ensino de Libras. Com o passar do tempo, ações de ensino que foram sendo desenvolvidas com estudantes surdos e consideradas exitosas, passaram a ser compartilhada entre os professores em seus momentos de formação. Inicialmente identificasse estratégias educativas bilíngues potentes em diferentes escolas, mas que elas aconteciam de forma não sistematizada, tendo cada equipe uma proposta de trabalho.

A partir da escuta a esses professores foram identificadas as necessidades de propor e organizar o trabalho das equipes bilíngues nas escolas nos diferentes campos envolvidos. Assim, um grupo de profissionais atuantes na educação de surdos passou a se reunir para dialogar, estudar e trocar de experiências para construir um documento único que pudesse ser usado no planejamento das aulas de ensino de Libras em toda a rede municipal de Vitória.

As Diretrizes Curriculares para o ensino de Libras também se apresentam como um marco significativo na política desenvolvida na rede municipal de Vitória, valorizando e visibilizando a Língua de Sinais e sua importância na Educação de surdos, conforme aponto em seu texto:

Nesse cenário de políticas e propostas pedagógicas voltadas para os estudantes surdos na rede de ensino de Vitória, estas diretrizes se constituem como uma importante referência, contribuindo com reflexões que podem subsidiar o processo de ensino da Língua Brasileira de Sinais, no sentido de potencializar a comunicação e assegurar o direito ao aprendizado dessa língua que assume, no contexto da educação de surdos, a posição de primeira língua para os estudantes surdos (VITÓRIA, 2020, p. 153).

Apesar de ser um documento orientador e sistematizador que busca nortear e estabelecer objetivos para o ensino de Libras, ele não se apresenta em um viés engessado, pois o mesmo destaca a necessidade de se pensar e planejar as metodologias e estratégias bilíngues no plural, respeitando as várias as identidades surdas e as especificidades individuais e sociais de cada pessoa.

No contexto das estratégias educativas bilíngues a serem desenvolvidas a partir do planejamento conduzido pelo documento de Diretrizes Curriculares apontasse uma prática desenvolvida em uma perspectiva enunciativo-discursiva, onde o foco do ensino da Libras será direcionado ao seu uso comunicativo. Dentro do referido documento o ensino de Libras é direcionado em e dois eixos, com objetivos de aprendizagem dispostos ao longo das séries/anos do ensino fundamental.

Tendo em vista a organização das práticas de ensino da Libras, apresentaremos os objetivos de aprendizagem que devem ser tomados como referência para o planejamento e para a avaliação dos estudantes. Esses objetivos foram sistematizados a partir de dois eixos: Aspectos culturais, de identidade e compreensão do uso da língua em seus contextos; Produção de textos e análise

linguística da Língua Brasileira de Sinais. Ressaltamos que os objetivos propostos nos dois eixos estão articulados entre si, sendo necessário integrar os conhecimentos que perpassam o trabalho com esses objetivos, numa abordagem contextualizada e articulada de ensino aprendizagem. (VITÓRIA, 2020, p. 158).

No que se refere ao ensino de Libras para alunos ouvintes, uma das frentes de trabalho dos professores surdos na rede municipal de Vitória, é importante refletir que essa ação de ensino colabora para a formação de uma comunidade escolar bilíngue, ampliando as possibilidades de alunos surdos se expressarem em sua língua natural. O aprendizado da Libras por pessoas ouvintes da comunidade escolar contribui para a melhor inclusão dos surdos neste espaço. Para os alunos ouvintes, o processo de aprendizado da Libras será tido como apropriação de uma segunda língua. Para esse grupo de alunos, conforme defendido por Medeiros e Gräff (2012) a aprendizagem deve ser conduzida de forma contextualizada, os alunos ouvintes necessitam conhecer a história e os aspectos que envolvem a cultura surda.

As ações desenvolvidas pelos professores de Libras devem envolver todos os sujeitos da comunidade escolar, sendo eles surdos ou ouvintes, potencializando o ensino e o uso da língua de sinais nas escolas, significando e promovendo a inclusão por meio da Educação Bilíngue. Assim, afirma-se que ao pensar inclusão em um espaço majoritariamente ouvinte, não deve-se apenas propor aos estudantes surdos acesso à Libras e à Língua Portuguesa. A comunidade ouvinte pertencente a esse espaço também precisa ser mobilizada.

Como já apresentado, o município de Vitória propõe para a Educação de Surdos uma equipe de trabalho, o segundo grupo de professores diretamente relacionado ao trabalho desenvolvido com os alunos surdos, são contratados a com a função **professores bilíngues**. Os professores bilíngues atuam diretamente com o ensino da modalidade escrita da Língua portuguesa, profissionais concursados e ou selecionados através de processo seletivo atendendo aos requisitos de formação e licenciatura plena em Letras Libras ou outra área do magistério e curso de Libras com carga horária mínima de 120h, a este profissional os editais de contratação não fazem menção a ser prioritariamente surdo. Para o ensino da modalidade escrita da Língua portuguesa esses professores são destinadas as atribuições de:

Contribuir para a garantia de acesso ao currículo escolar, por meio de ações, dentre outras:

- Promover o ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua para estudantes surdos das Escolas Referência na rede municipal de ensino;
- Planejar metodologias de ensino aprendizagem da Língua Portuguesa como segunda língua em parceria com o professor de sala de aula comum e o pedagogo, na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na EJA, tendo em vista a Libras como língua de instrução;
- Desenvolver ações em parceria com a professora de Libras, os professores de sala de aula comum e o pedagogo para o ensino da Libras como segunda língua;
- Garantir, em articulação com os demais profissionais da unidade de ensino, o envolvimento dos estudantes no currículo escolar, nas práticas pedagógicas e na avaliação da aprendizagem, explorando diferenciados recursos e metodologias de ensino;
- Solicitar, confeccionar e disponibilizar recursos didáticos que favoreçam o processo de escolarização dos estudantes, bem como orientar quanto à utilização desses;
- Mediar a comunicação entre surdos e ouvintes, quando necessário;
- Subsidiar os estudantes com deficiência auditiva nas diversas áreas do conhecimento utilizando a modalidade oral ou bimodal, caso o estudante faça essa opção;
- Atuar em parceria com professoras de outras áreas da Educação Especial para atendimento de crianças/estudantes surdos com outras deficiências associadas;
- Oferecer o Atendimento Educacional Especializado (AEE) em articulação com a professora de Libras em caráter complementar ou suplementar ao turno regular, preferencialmente, em sala de recursos multifuncionais. (VITÓRIA, 2020, p. 53).

Analisando as atribuições dos dois grupos de professores podemos identificar ações que

são previstas e propostas a acontecerem no turno em que o aluno está matriculado, na sala de aula comum, mediante presença desses profissionais nestes espaços, pautada em um bom planejamento desenvolvido com a equipe pedagógica e professores regentes. O planejamento com os professores e entre a equipe bilíngue é indispensável para que ofertar condições de acesso ao currículo trabalhado em sala de aula, seja por meio da confecção de materiais, planejamento de atividades específicas ou instrumentos avaliativos. A atuação desses professores em sala de aula comum é apontada nos documentos municipais como meio de garantir acesso e permanência dos estudantes surdos à educação de qualidade.

Esses profissionais em atuação direta com os alunos surdos em sala de aula comum, também desenvolvem a função de identificar necessidades e potencialidades dos estudantes para planejar o atendimento de forma colaborativa com outros profissionais da escola, para isso é necessário desenvolver um trabalho próximo aos demais profissionais da escola, acompanhando de perto a organização do trabalho pedagógico, participação de todos os momentos avaliativos e formativos, e em qualquer outra circunstância demanda. Entende-se que nesse contexto, trabalho dos professores de Libras e professores bilíngues nas escolas referências para matrículas de alunos surdos, não se desenvolve de forma solitária, as ações desses dois profissionais se entrelaçam. Os professores aqui citados atuando em sala de aula comum, trabalharam em parceria. Mas, essa parceria não acontece de forma isolada, que deve ser feita de forma coletiva com toda equipe escolar.

Para que a ação aconteça de forma coletiva cabe a participação de todos os envolvidos no processo. A equipe escolar precisa acolher os professores surdos e bilíngues, e buscarem meios de se aproximar dos alunos surdos e de seu processo de aprendizagem, para que os estudantes surdos sejam plenamente incluídos nos espaços escolares, e não sejam somente responsabilidade dos professores de alunos surdos.

Ainda sobre as atribuições desses profissionais em turno de matrícula dos estudantes surdos, identifica-se ações distintas que são desenvolvidas de forma individual pelos professores. Para os professores de Libras, a atribuição do ensino de Libras para comunidade escolar em salas de aulas com alunos surdos ou não e também com ensino da língua para professores e demais funcionários que podem acontecer em horários de formação ou em outros formatos.

Essa ação tem por objetivo que a Libras não fique restrita a somente um grupo de pessoas na escola, mas que esteja disponível a todos. Conforme apontado no documento, o ensino de Libras em sala de aula deve estar devidamente estipulado no Plano de Ação da escola no início do ano letivo e ser planejado dentro da carga horária dos alunos.

O professor de Libras atuante nesse contexto precisa planejar aulas com uma metodologia que atenda aos alunos ouvintes em diferentes faixas etárias. Pois na maioria dos casos atuaram em todas as séries do ensino fundamental, onde precisaram de estratégias diferenciadas para esse público, o que envolve confecção e produção de materiais. Sobre o ensino de Libras no turno de matrícula para os estudantes surdos, o documento orientador afirma que:

Ainda sobre o ensino da Libras, no turno regular, a partir da avaliação por parte da equipe pedagógica em diálogo com a equipe bilíngue e famílias, os estudantes surdos ou com deficiência auditiva, continuarão o aprendizado de Libras durante as aulas de Língua Inglesa (VITÓRIA, 2020, p. 55).

Visto que no turno de matrícula a hora aula do aluno precisa ser cumprida. Existe a possibilidade do uso das aulas de língua inglesa para o ensino de Libras para os alunos surdos de forma individualizada, visto que este componente curricular não é obrigatório nos anos iniciais. Nesse momento são atendidas as necessidades específicas do estudante no que se refere ao vocabulário em Libras, gramática e fluência na língua. O professor de Libras atuará diretamente com os alunos surdos, por meio de avaliação do processo de aquisição da Libras

com planejamento individual as necessidades do aluno. Essas aulas podem ser desenvolvidas nas salas de recurso ou em sala de aula, atendendo a um ou mais estudantes surdos.

Os professores bilíngues para além do já apresentado também atuaram no turno de matrícula dos alunos com ensino na Língua Portuguesa na modalidade escrita. Na proposta apontada pela rede municipal de Vitória esse momento será planejado e desenvolvido pelo professor bilíngue, respeitando a singularidade linguística dos alunos. As aulas serão ministradas em Libras como primeira língua, para que por meio dela o estudante surdo se aproprie da segunda língua na modalidade escrita.

Para o ensino da Língua Portuguesa escrita orienta-se, para o turno regular de matrícula, que seja realizado na sala comum ou na sala de recursos multifuncionais, de acordo com avaliação da equipe pedagógica e Equipe Bilíngue acerca do processo de apropriação por parte dos estudantes surdos ou com deficiência auditiva. Será o professor bilíngue, quem atuará de forma constante nesse processo com planejamento individual para cada aluno.

Nesse caso, é necessário reafirmar que, do ponto de vista curricular, o ensino da Língua Portuguesa é obrigatório para os falantes da língua, devendo também ser assegurado, como segunda língua, para os estudantes surdos que aprendem a modalidade escrita dessa língua (VITÓRIA, 2016, p. 112).

Nesse contexto do ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa o planejamento envolvendo a equipe pedagógica, equipe bilíngue e demais professores, deve ser pautado nas Diretrizes Curriculares para o Ensino de Língua Portuguesa, sendo necessário avaliar quais objetivos de aprendizagens se aplicam ou se destinam aos estudantes surdos ou com deficiência auditiva. Reafirmando que a Libras será a língua de instrução que conduzirá essas estratégias bilíngues.

No contraturno, esse profissional (professor bilíngue) é responsável pela oferta do Atendimento Educacional Especializado, organizando os estudantes em horários específicos ou em pequenos grupos, agendados e documentados junto à equipe pedagógica e à família/responsável, esse atendimento conforme previsto em dispositivos legais tem por objetivo complementação e/ou suplementação do currículo. A oferta do AEE é obrigatória por parte da escola, ao ser informada sobre o atendimento caberá a família por meio de termo de assinado aderir ou não ao serviço.

No contraturno, será ofertado o Atendimento Educacional Especializado com caráter complementar e/ou suplementar, que envolve a sistematização do Plano de Trabalho Pedagógico, a avaliação pedagógica das crianças/estudantes, a realização de atividades que contemplem as necessidades para acesso ao currículo, o registro das ações pedagógicas, entre outras. (VITÓRIA, 2018, p. 43).

O atendimento em contraturno acontece com a participação de professores de Libras e professores bilíngues em constante diálogo com o turno de matrícula dos estudantes surdos, para que o planejamento seja articulado e as ações no contraturno possam complementar e suplementar o que está sendo trabalhado em sala regular. Destacando a importância de ser possibilitado pela escola, tempos e espaços de comunicação e planejamento entre as equipes de turnos distintos.

Diante dos recortes apresentados sobre os documentos municipais é possível conhecer um pouco sobre a proposta de Educação de Surdos numa perspectiva bilíngue e inclusiva que o município de Vitória oferta aos estudantes surdos. A partir desse momento serão analisadas algumas mudanças acarretadas pela pandemia da Covid -19, ao trabalho dos professores de alunos surdos.

Atuação dos professores de alunos surdos durante a Pandemia da Covid -19

Nos anos de 2020 e 2021, o local de atuação dos professores surdos, bem como de toda a comunidade escolar foi abruptamente mudado. As salas de aula físicas precisaram ser reinventadas para espaços virtuais. O trabalho desses professores sofreu os impactos da pandemia e precisou ser repensado. A partir do deste item será feita uma análise das experiências vivenciadas por professores de alunos surdos do município de Vitória e sua atuação durante a pandemia, identificando os desafios, as similaridades, avanços e pontos positivos.

A fim de contribuir para a escrita desse artigo quatro professores que atuam na Educação de Surdos no município de Vitória foram entrevistados por meio de videoconferência gravada. Participaram desse momento dois professores de Libras e dois professores bilíngues ouvintes. Nos momentos em que suas falas forem transcritas neste artigo, os mesmos serão identificados conforme apresentação abaixo:

- *Professor 1* – Professor surdo, 40 anos, morador de Vitória – ES, formado em Letras-Libras e atuando como professor de Libras a mais de dez anos.
- *Professor 2* – Professora surda, 32 anos, moradora de Serra – ES, formada em Pedagogia e atuando como professora de Libras a 8 anos.
- *Professor 3* – Professora ouvinte, 37 anos, moradora de Vila Velha – ES, formada em Pedagogia e atuando como professora bilíngue a mais de 5 anos.
- *Professor 4* – Professora ouvinte, 50 anos, moradora de Serra – ES, formada em Pedagogia e atuando como professora bilíngue a 10 anos.

Os professores foram questionados em primeiro momento sobre sua atuação como professor e como ela estava relacionada a alunos surdos. As respostas dos professores foram distintas porque representam a realidade escolar que uma vivência. *“Dou aula para aluno surdo e também aluno ouvinte. A minha escola atual atende as séries iniciais e finais. Antes eu dava aulas de Libras (oficinas). Hoje dou aula para aluno surdo e ouvinte. (PROFESSOR 1, 2021).* Os outros professores sinalizaram que sua atuação acontece somente com os alunos surdos.

Os professores também puderam falar sobre a forma como avaliam os seus alunos surdos sobre o conhecimento que os mesmos possuem sobre a Libras, se são fluentes ou ainda estão em processo de aquisição da língua. *“Alguns alunos sabem Libras bem e têm outros alunos que não sabem muitos sinais. Eu ensino Libras e também as palavras em português. Não ensino somente sinais. O aluno precisa saber ao mesmo tempo Libras e português, isso é importante. Se o aluno aprender só Libras, no futuro como ele irá comunicar em português. Aproveito para o aluno aprender ao mesmo tempo Libras e português. (PROFESSOR 2, 2021).*

Os outros professores também sinalizaram que existe essa heterogeneidade entre os alunos surdos, alguns conseguem se comunicar melhor, mesmo não sendo fluentes e que outros estão em processo inicial de aquisição da língua. Os professores apontam que além da habilidade comunicativa em Libras alguns alunos surdos têm outras deficiências e transtorno, ou são oralizados o que também influencia na fluência em Libras que o mesmo pode desenvolver. Uma das professoras bilíngues, percebe mediante essa situação, a necessidade do trabalho do professor surdo constantemente junto ao aluno e professor bilíngue. *“Depende de cada aluno, tem aluno que sabe bem Libras e outros que não. Nesse caso é preciso o apoio professor surdo, trabalhando junto e ensinando ao aluno para aprender Libras. Se aluno for fluente em Libras, professor surdo pode ensinar contexto dos assuntos trabalhados em Libras.” (PROFESSOR 3, 2021).* *Quando o aluno é de uma família onde todos são surdos, ele é fluente de Libras porque tem contato todos os dias. Alunos surdos que família é ouvinte sempre perde informação, não tem identidade surda. (PROFESSOR 4, 2021).*

Sobre o impacto que a pandemia causou no trabalho dos professores de alunos surdos, os entrevistados notaram que a maioria dos professores se desesperou, pois não tinham domínio sobre o uso de tecnologias. Mas que as equipes bilíngues começaram a se organizar para a produção de materiais e recursos visuais para auxiliar na compreensão dos alunos surdos. O período de ensino remoto foi avaliado pelos professores com bem difícil. *“Aula remota não é fácil, eu prefiro aula presencial, mas no momento foi necessário ficar em casa, não pode*

contato outras pessoas” (PROFESSOR 1, 2021). “Aconteceu pandemia. Foi inesperado, não sabíamos como dar aulas de remotas.” (PROFESSOR 2, 2021).

Uma das maiores dificuldades, citada de forma unânime pelos entrevistados foi as condições de acesso à internet por parte dos estudantes surdos e suas famílias. “No período da pandemia, nós não usamos tecnologia porque aluno não tem acesso à internet. Optamos por fazemos apenas atividade do papel, para serem retiradas na escola e feitas em casa.” (PROFESSOR 1, 2021).

A falta de acesso à internet foi um complicador na relação entre os professores e estudantes surdos, pois na maior parte das situações não se conseguia fazer contato com os alunos. Os professores avaliaram que devido a falta de contato, alguns alunos até mesmo foram esquecendo alguns sinais que já conheciam. “Alguns sinais foram esquecidos pelos alunos, porque estava sem contato com a língua de sinais em casa.” (PROFESSOR 1, 2021). Entre os complicadores para o trabalho remoto também foi identificada a não participação das famílias, “tem a omissão da mãe que não incentiva a participação dos alunos em assistir aos vídeos.” (PROFESSOR 2, 2021).

Os professores avaliam que os alunos também têm a preferência por aulas presenciais. “Vejo que aluno surdo prefere participar da aula presencial. Não concordo com aula remota, porque falta o contato com Libras. O aluno precisa contato com outras pessoas, não só com professor de Libras. Eu penso preciso acesso presencial.” (PROFESSOR 1, 2021). Outro professor diz: “eu vejo que os alunos não aprenderam 100%, porque não é presencial, se fosse pessoalmente seria mais fácil explicar [...] A aula de online não dá. Pandemia foi um pouco difícil para mim.” (PROFESSOR 2, 2021).

O professor 2, durante a entrevista, fez uma consideração sobre um aspecto positivo que observou em alguns alunos durante o trabalho na pandemia em comparação com o trabalho presencial: “Quando a aula presencial voltou, percebi uma aluna mais interessada em aprender as coisas e mais curiosa em conhecer as palavras, ficava me perguntando o que significam as palavras. Antes da pandemia, eu junto com o bilíngue, ensinamos ela sobre verbos, parecia ter pouco interesse. Com a pandemia, senti que ela percebeu que é importante aprender palavras para se comunicar nas redes sociais, isso foi bom para ela entender que é importante aprender, que é o melhor para vida dela. [...] então a escrita dela melhorou muito.”

Apesar do relato positivo o professor 2 também responde que prefere as aulas presenciais. “Minha opinião melhor é melhor a aula presencial do que aula remota, porque têm alunos e famílias que não tem notebook, internet. Alguns alunos conseguiram receber os vídeos das aulas, mas às vezes falavam que não tinham memória no celular para salvar os vídeos. Identificando mais uma vez que, a falta e a limitação de acesso a recursos tecnológicos com um complicador para o processo de aprendizagem dos estudantes surdos.

Ao serem questionados sobre as políticas públicas para Educação de Surdos os professores sinalizam que as mesmas não vêm sendo cumpridas. “A verdade é que elas não têm se cumprido, porque às vezes é preciso cobrar a secretaria de educação, a equipe que trabalha na escola sempre cobrar secretaria da educação.” (PROFESSOR 1, 2021). O professor 2 aproveita o questionamento para pontuar o que avalia como necessário para a educação de surdos: “Principal para o aluno surdo é ter mais recursos visuais, se escola não tem material para aluno surdo, é muito ruim. O aluno precisa ter acesso a materiais como jogos, e outros recursos visual. Atualmente a minha escola não tem nada, os materiais disponíveis são antigos. É preciso produzir material novo para os alunos surdos poderem usar, tem que disponibilizar material todos escolas.”

O professor 3 entende que apesar do arcabouço legal existe hoje, as leis não são praticadas nas escolas, avaliando que a prática e a teoria estão bem distantes. “As leis não têm sido cumpridas, porque falar de teoria é mais fácil, mas a prática, dentro escola não tem acontecido. Por exemplo, a lei fala que aluno surdo precisa intérprete de Libras, mas na realidade maioria das escolas está com falta de intérpretes. Onde eu trabalho há 2 anos não tem intérprete. Aluno surdo fica sozinho em sala de aula, ele perde muita informação. E lei? A

Educação de Surdo nesse formato é muito prejudicial.”

O professor também faz uma crítica ao perfil e a atuação de alguns profissionais. *“Na minha opinião*

faltam profissionais de verdade. A Prefeitura e o Estado pensam que bilíngue não precisa ser fluente de Libras. Sempre vejo que eles falam que não é necessário ser fluente. É preciso ser fluente para que o aluno possa entender melhor em Libras. É preciso a seleção por meio de prova prática com banca para avaliar se conhece bem Libras e se tem estratégias de ensino. Pois, pode acontecer que professor saber Libras, mas não ter didática para ensinar.”

O professor 4, diz que *“Percebi que o momento atual está um pouco melhor, antes era bem ruim. Hoje tem lei e decreto que apoiam à educação surdo. Percebi que na sociedade diminuiu um pouco o preconceito, mas ele ainda existe, menor do que no passado. Hoje, há mais pessoas interessantes a aprender em Libras e também curiosidade. Na escola os professores também estão interessados em aprender os sinais básicos, antes isso não acontecia. Eu lembro que no passado as pessoas achavam surdo tinham problema mental e não se importavam com eles. Hoje sabemos que surdos são falantes de uma língua diferente. Os programas de televisão falam sobre surdo, filmes etc. Hoje surdo tem mais visibilidade.*

Sobre propostas para melhoria da qualidade da Educação de Surdos foram apontadas diferentes questões como a criação da disciplina de Libras nas escolas do município. *“Se for a disciplina de Libras o aluno irá prestar mais atenção porque tem nota. A disciplina de Libras importante para a comunicação entre ouvinte e surdo.”* (PROFESSOR 1, 2021). O professor 2 aponta acreditar na potencialidade das escolas para surdos *“Gostaria de uma escola somente alunos surdos, todas das disciplinas somente usar Libras. A escola de ouvintes (inclusiva) com professor falando e tradutor intérprete em sala de aula, o aluno perde muito contexto.”*

Ainda sobre possíveis mudanças para melhorar a qualidade da Educação de Surdos o professor 4 apresenta duas opiniões baseadas em diferentes experiências que vivenciou. *“Tenho duas opiniões, tem pessoas discordam da minha opinião. Minha primeira experiência com educação de surdos foi no Paraná [...] com escola somente alunos surdos, tinha professores ouvintes, mas a maioria dos professores eram surdos. Assim, os surdos aprendiam em Libras e na escola tinham interações dos colegas. Nas escolas inclusivas os surdos ficam mais afastadas dos ouvintes. Se eu pudesse mudar a política, a primeira coisa seria permitir ao aluno surdo escolher se deseja estudar na escola de surdos ou escola inclusiva. Agora, minha segunda opinião, nas escolas de surdos percebi que a comunidade surda tem a identidade mais forte, não tem vergonha de usar a língua de sinais porque toda a comunidade surda usa de forma igual. A escola de regular que tem dois mundos diferentes, cria dois grupos separados, é precisa mudar essa mentalidade [...]. Se eu pudesse, eu mudaria isso.”*

Considerações Finais

A Educação de Surdos é uma área potente, complexa e desafiadora, para profissionais atuantes nessa modalidade, bem como para os estudantes que devem ter seu direito de uma educação de qualidade garantido. Ao longo dos anos, mediante todas as conquistas já alcançadas pelo movimento surdo, a busca por políticas eficazes de ensino e valorização, vem sendo ampliadas nas instâncias estaduais e municipais. Esse espaço alcançado não pode ser esquecido ou renegado, ao contrário disso precisa ser constantemente revisitado e repensado.

O artigo se propôs a revisitar as políticas e práticas educativas bilíngues para a Educação de Surdos desenvolvidas município de Vitória – ES. Apresentado através de pesquisa documental as principais características desta rede municipal e como são propostas as atuações de professores que atuam diretamente com estudantes surdos. É possível identificar por meio da leitura da história e de documentos legais, que o município se organiza e discute o atendimento para alunos surdos e a valorização da língua e cultura surda a bastante tempo, alcançando durante esse período boas conquistas, mas que existem fragilidades e dificultadores que ainda precisam ser vencidos.

Em meio a essa pesquisa, aconteceu a pandemia de COVID-19 que intensificou algumas dificuldades e fragilidades enfrentadas por professores, estudantes surdos e suas famílias. Por meio da escuta atenta e acolhedora este estudo explorou as complexidades desse cenário, destacando as barreiras enfrentadas nas escolas e os impactos desta pandemia para Educação de Surdos.

Durante o período de distanciamento social e ensino remoto, as barreiras linguísticas e de comunicação enfrentadas pelos surdos foram ampliadas. A falta de acesso a intérpretes de língua de sinais, a limitação das aulas virtuais em proporcionar uma experiência visual e interativa e a escassez de recursos adaptados foram desafios significativos.

Este artigo também é um convite a refletir sobre a importância da educação bilíngue para surdos, reconhecendo a língua de sinais como língua de instrução para a comunidade surda. E a partir dessa reflexão, repensar as políticas educacionais para garantir que os surdos tenham acesso a um ambiente de ensino bilíngue de qualidade. Pensando a educação bilíngue não como uma opção, mas sim como um direito fundamental para os surdos.

Além disso, cabe as redes e órgãos de administração educacionais planejar e propor investimento, formação de professores de estudantes surdos, a disponibilização de recursos e materiais didáticos e a promoção políticas e ações que valorizem a cultura, a diversidade linguística e cultural. Os desafios vivenciados com a pandemia, devem funcionar como um chamado para fortalecer esforços, reafirmar compromisso e trabalhar para garantir que cada estudante surdo tenha a oportunidade de alcançar seu pleno potencial.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto-lei no 5.626** de 22 de dezembro. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília: 2005. BRASIL.

BRASIL, Ministério da Educação. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**, 2008. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>>. Acesso em: 10 out. 2023.

GARCIA, Maria Izabel dos Santos. EPLIBRAS: a experiência de um projeto bilíngue de preparação de alunos surdos para o Exame Nacional do Ensino Médio. **Revista de Educação da PUC-Campinas**, v. 22, n. 3, 2017. Disponível em: <<https://periodicos.puc-campinas.edu.br/reveducao/article/view/3833>>. Acesso em: 10 out. 2023.

DELGADO, Isabelle Cahino; CAVALCANTE, Mariane Carvalho Bezerra. **A construção do aprendiz surdo na perspectiva da alfabetização e do letramento**. In: FARIA, Maria de Brito; CAVALCANTE, Mariane Carvalho Bezerra. Desafios para uma nova escola: um olhar sobre o ensino-aprendizagem de surdos. João Pessoa: Ed. Universitária da UFPB, 2011, p. 65-108.

FARIA, E. M. B. et al. **Língua de sinais: um instrumento viabilizador do desenvolvimento cognitivo e interacional do surdo**. In: DORZIAT, A. Estudos surdos: diferentes olhares. Porto Alegre: Mediação, 2011.

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de e LODI, Ana Claudia Balieiro. **A inclusão escolar bilíngue de alunos surdos: princípios, breve histórico e perspectivas**. Porto Alegre: Mediação,

2009.

LODI, A. C. B.; LACERDA, C. B. F. (Org.). **Uma Escola, Duas Línguas**: letramento em língua portuguesa e língua de sinais nas etapas iniciais de escolarização. 3a. ed. Porto Alegre: Mediação, 2012.

MEDEIROS, D.; GRÄFF, Patrícia. **Bilinguismo**: uma proposta para surdos e ouvintes. REI Revista de Educação do IDEAU, v. 7; n. 16, jul-dez. 2012, p. 1-13.

PENHA, L. D. S.; SILVA, L. D. S.; CARVALHO, C. M. N. **A inclusão do aluno com surdez na instituição escolar**. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações, v. 13, n. 5, p. 36, 2014. BRASIL. Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília: 2002.

QUADROS, Ronice Müller D. **Educação de surdos**: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artmed. Grupo A, 1997.

QUADROS, R. M. **O bi do bilinguismo na educação de surdos**. In: _____. Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2005. v.1, p. 26-36.

QUADROS, Ronice Muller de. **Estudos Surdos I**. Petrópolis: Arara Azul, 2006.

VITÓRIA. Secretaria Municipal de Educação. **Educação Bilíngue**: ressignificando o processo socioeducacional dos alunos surdos, no Sistema Municipal de Ensino de Vitória, por meio do ensino, uso e difusão da LIBRAS. Vitória, 2008.

VITÓRIA. Secretaria Municipal de Educação. **Documento Orientador Para a Educação de Surdos na Rede Municipal e Ensino de Vitória**. Vitória, 2017.

VITÓRIA. Secretaria Municipal de Educação. **Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos de Vitória**. Vitória: Seme, 2016.

VITÓRIA. Secretaria Municipal de Educação. **Política Municipal de Educação Especial**. Vitória, 2018.

VITÓRIA. **Documento orientador da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Vitória**. Vol II. Vitória: Secretaria de Educação de Vitória (SEME), 2020.

**THE WORK OF TEACHERS OF DEAF STUDENTS IN VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO,
DURING THE COVID-19 PANDEMIC: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH THE
NON-PANDEMIC PERIOD**

ABSTRACT

Based on the legal provisions that standardized the proposal for bilingual education for the deaf in Brazil, many states and municipalities in their education departments began to think about and propose policies and organizations to implement this process. It is understood that local characteristics, physical structures, professional training, among other elements, mean that different networks present proposals for bilingual education in different ways and formats. This article presents, through research in public documents and dialogues with teachers working in the area, how the proposal for bilingual education has developed in the municipality of Vitória, in the state of Espírito Santo, covering the work that teachers working in this modality have developed during the COVID-19 pandemic, seeking a comparison with work carried out outside the pandemic period.

Keywords: *Bilingual education. Pandemic. Pounds. Education of the deaf. Municipal network.*

**EL TRABAJO DE LOS PROFESORES DE ESTUDIANTES SORDOS EN VITÓRIA,
ESPÍRITO SANTO, DURANTE LA PANDEMIA COVID-19: UN ANÁLISIS
COMPARATIVO CON EL PERIODO NO PANDÉMICO**

RESUMEN

A partir de las disposiciones legales que normalizaron la propuesta de educación bilingüe para sordos en Brasil, muchos estados y municipios en sus departamentos de educación comenzaron a pensar y proponer políticas y organizaciones para implementar este proceso. Se entiende que las características locales, las estructuras físicas, la formación profesional, entre otros elementos, hacen que las diferentes redes presenten propuestas de educación bilingüe en diferentes formas y formatos. Este artículo presenta, a través de investigaciones en documentos públicos y diálogos con profesores que actúan en el área, cómo se ha desarrollado la propuesta de educación bilingüe en el municipio de Vitória, en el estado de Espírito Santo, abarcando el trabajo que han desarrollado los profesores que trabajan en esta modalidad. durante la pandemia de COVID-19, buscando una comparación con el trabajo realizado fuera del período de pandemia.

Palabras clave: *Educación bilingüe. Pandemia. Libras. Educación de sordos. Red municipal.*

Informações das Autoras

Luana dos Reis Guss Barros

Instituição de Origem: EEEFM Almirante Barroso

Mestre em Educação Bilíngue pelo INES, Pós-Graduada em Libras pelo CESV, Pós-Graduada em Educação Especial/Inclusiva pelo ISEAC e Graduada em Letras-Libras pela UFSC/UFES. Professora de Libras na Prefeitura Municipal de Vitória.

E- mail: luaguss.1989@gmail.com

ORCID: <https://ORCID.org/0000-0002-6769-8883>

Maria Izabel dos Santos Garcia

Instituição de Origem: Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES)

Pós-Doutora em Psicologia pela UFRJ, Doutora em Antropologia pela UFRJ, Mestre em Psicologia e Práticas Sócio-Culturais pela UERJ e Graduada em Psicologia pela FEFACEL. É Professora do Magistério Superior no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).

E-mail: misgarcia.ines@gmail.com

ORCID: <https://ORCID.org/0000-0002-3499-0183>